

УДК:635.21:631.533:631:55

ЭРТАГИ КАРТОШКА НАВЛАРИНИ ТУРЛИ ВАЗНДАГИ УРУҒЛИК
ТУГАНАКЛАРИ ЭКИЛГАНДА ЎСИМЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШИ,
ҲОСИЛДОРЛИГИ ВА КЎПАЙИШ КОЭФФИЦЕНТИ

¹Остонақулов Тоштемир Эшимович, ²Абдикодиров Аловиддин Зафар ўғли

¹ҚарДУ профессори, ²ҚарДУ магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932856>

Аннотация. Мақолада эртаги картошка *Gala* ва *Saviola* навларини турли вазндаги уруғлик туганакларини бутун ва кесиб экишининг унувчанликка, ўсиш, ривожланиши, илдиз, палак, барг сатҳи шаклланиши, маҳсулдорлик кўрсаткичлари ва ҳосилдорлик бўйича маълумотлар баён этилган. Энг юқори дала унувчанлиги (99,2-99,8%) ўрганилган навларда вазни 60-80 г бутун ва 30-40 г кесилган уруғлик туганаклар кулда ишланиб экилганда кузатилиб, 2-3 кун эрта униб чиқиши, ўсув даври 3-5 кунга узайиши, баланд бўйли, барг сатҳили, бақувват палакли ва илдизли ҳамда маҳсулдор бўлиши қайд этилди. Натижада энг юқори (28,3-32,0 т/га) товар ҳосил ва кўпайиш коэффиценти таъминланди.

Калит сўзлар: Картошка навлари, уруғлик туганаклар вазни, бутун, кесилган туганаклар, дала унувчанлик, барг сатҳи, товар ҳосил, соф ҳосилдорлик, кўпайиш коэффиценти.

Аннотация. В статье изложены результаты изучения влияния различной массы целых и резаных семенных клубней на рост, развитие, формирование клубней, ботвы, площади листовой поверхности, показатели продуктивности и урожайности сортов раннего картофеля *Gala* и *Saviola*. Установлено, что при посадке семенных клубней массой 60-80 г (целые) и резаных семенных клубней массой 30-40 г и обработанных золой (из расчета 4-5 кг/тонн) отмечены наибольшая полевая всхожесть (99,2-99,8%), появления всходов на 2-3 дня раньше, удлиняло вегетационный период на 3-5 дней, растения были высокорослыми, формировали мощную листовую поверхность, ботву и корневую систему, и продуктивными. В итоге получены самые высокие товарная урожайность (28,3-32,0 т/га) и коэффициент размножения(6,2-9,6).

Ключевые слова: сорта картофеля, масса семенных клубней, целые и резаные клубни, всхожесть, площадь листовой поверхности, товарной урожай, чистая урожайность и коэффициент размножения.

Abstarct. The article presents the results of a study of the influence of different masses of whole and cut seed tubers on the growth, development, formation of tubers, tops, leaf surface area, productivity and yield indicators of the early potato varieties *Gala* and *Saviola*. It has been established that when planting seed tubers weighing 60-80 g (whole) and cut seed tubers weighing 30-40 g and treated with ash (at the rate of 4-5 kg/ton), the highest field germination was noted (99.2-99.8%), the emergence of seedlings 2-3 days earlier, extended the growing season by 3-5 days, the plants were tall, formed a powerful leaf surface, tops and root system, and were productive. As a result, the highest marketable yield (28.3-32.0 t/ha) and multiplication factor (6.2-9.6) were obtained.

Key words: potato varieties, weight of seed tubers, whole and cut tubers, germination, leaf surface area, marketable yield, net yield and multiplication rate.

Кириш. Эртаги картошкадан барқарор ва юқори ҳосил олиш кўп жиҳатдан экиннинг тезпишар ва ўртатезпишар навларини ҳар бир тупроқ иқлим шароитига тўғри танлашга, уруғлик туганакларини экиш олди тайёрлаш тадбирларига боғлиқ [2,4].

Эртаги муддатда уруғлик туганакларни экишга тайёрлашнинг энг муҳим ва мажбурий элементларидан бири, йириклигига қараб саралаш, 80 граммдан зиёд туганакларни эса кесиб экиш ҳисобланади. Экиш учун соғлом, навга хос шаклдаги 30-80 граммлик туганаклар саралаб олинади. Йириклари эса кесилиб уруғдориллагичлар (ТМТД, Рослин, Максим) кабилар ёки кулда ишланиб экилади.

Уруғлик туганакларни экишолди тайёрлашнинг турли тадбирлари (нишлатиш, кесиш, ўстирувчи стимуляторлар, макро, микроўғитлар ва микробиологик ўғитлар эритмасида ишлаш кабилар) Н.Н.Балашев, Д.Т. Абдукаримов, В.И.Зуев, Т.Э.Остонакулов, А.Х. Ҳамзаев кабилар томонидан тадқиқ этилган [3,5].

Лекин, Қашқадарё вилояти суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида картошка ўртатезпишар навларини етиштириш технологиясида турли вазндаги уруғлик туганакларини экиш тайёрлаш масаласи етарлича ўрганилмаган. Шуни ҳисобга олиб биз, Нишон тумани Гулистон МФЙ Олим Жўраев номли фермер хўжалиги шароитида махсус дала тажрибаси ўтказдик.

Матераллар ва методлар. Тадқиқотнинг мақсади – қайд этилган суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида эртаги картошка ўртатезпишар Gala ва Saviola навларини турли вазндаги бутун ва кесилган уруғлик туганакларидан экилганда, дала унувчанлиги, ўсиши, ривожланиши, илдиз, палак ва барг сатҳи шаклланиши, маҳсулдорлиги, ҳосил миқдори ҳамда товар туганаклар чиқими, кўпайиш коэффицентини ўрганишдан иборат.

Дала тажрибалари қадимдан суғориладиган шўрланмаган оч тусли бўз тупроқлари шароитида олиб борилиб, механик таркиби ўрта қумоқ, сизот сувлари сатҳи 5-7 м чуқурликда жойлашганлиги, ҳайдов (0-30 см) қатламида гумус миқдори 0,794 %, умумий азот-0,084 %, фосфор-0,146 %, ҳайдов ости (31-50 см) қатламида эса, мос равишда, гумус-0,657, умумий азот-0,063 ва фосфор-0,091 % ташкил этади.

Нитрат азоти миқдори ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларининг 1 кг тупроғида 4,22-6,40 мг, ҳаракатчан фосфор-12,10-14,06 ва алмашинувчан калий 183-207 мг/кг бўлиб, тажриба даласининг ҳайдов қатлами ҳаракатчан азот билан жуда кам, ҳаракатчан фосфор билан кам ва алмашинувчи калий билан ўртача даражада таъминланган.

Тажриба объекти сифатида картошка Gala ва Saviola навларининг 30-40, 60-80 г бутун, кесилган вазни 30-40 г туганаклар олинди, бир тоннасига 4-5 кг кул билан ишланиб ва ишланмасдан экилди. Экиш 70х25 см тартибда, 6-8 см чуқурликда, 3-4 т/га меъёрда, 57100 туп қалинликда 12-февралда экиш амалга оширилди. Делянканинг майдони-28 м², такрорлар сони 3 та бўлди.

Экилгач тўла униб чиқиши билан уруғлик туганаклар дала унувчанлиги, фенологик кузатиш олиб борилиб, экишдан униб чиқишгача бўлган давр ҳамда ўсув даври, яъни униб чиқишдан палак сарғайишгача бўлган давр, биометрик ўлчашлар ўтказилиб, гуллаш даврида ўсимлик бўйи, барг, поя ва ён шохлар сони, барг сатҳи шаклланиши, маҳсулдорлик кўрсатишлари - палак, илдиз вазни, бир туп туганак ҳосили, сони ва ўртача туганак вазни аниқланди. Ковлаш чоғида ҳар бир нав, вариант ва такрорлар ҳосили алоҳида йиғиштирилиб, тортилиб, умумий ва товар ҳосилдорлик, соф (уруғликдан ташқари) ҳосилдорлик ва кўпайиш коэффицентини ҳисобланди.

Тажриба участкасидаги барча кузатиш, ўлчаш, ҳисоблаш ва таҳлиллар умумқабул қилинган услублар ва агротавсиялар асосида олиб борилди[1,6,7].

Тадқиқот натижаларининг муҳокамаси. Олинган тадқиқот натижаларининг кўрсатишича, уруғлик туганаклар дала унувчанлиги ўрганилган навлар ва вариантлар бўйича 96,3 дан 99,8% гача ўзгарди. Нисбатан паст (96,3%) дала унувчанлик картошка Gala навида 30-40 г бутун уруғлик туганаклар экилганда қайд этилди. Энг юқори дала унувчанлик (99,2-99,8%) иккала ўрганилган навларда ҳам 60-80 г бутун ва 30-40 г кесилган ва кулга ишланган уруғлик туганаклар экилганда олинди. Бундан ташқари улар вазни 30-40 г бутун экилган уруғлик туганакларига нисбатан 2-3 кун эрта униб чиқиши ҳамда ўсув даври 86-89 кун давом этиб, 3-5 кунга узайиши кузатилди.

Вазни 30-40 г бутун уруғлик туганаклар экилганда ўсимлик бўйи навлар бўйича 72,5-78,1 см, поялар сони 3,8-4,1 дона, баргланганлик 546-263 дона, шохланганлик 18,3-23,8 донани ташкил этган бўлса, вазни 60-80 г бутун ва кесилган вазни 30-40 г ва кулга ишланган уруғлик туганаклар экилганда эса, бу кўрсаткичлар энг юқори бўлиб, синалган навларда ўсимлик бўйи-79,8-86,6 см, поя сони-4,2-4,5 дона, баргланганлик 264-286 дона, шохланганлик-23,0-30,6 донани ташкил этгани маълум бўлди.

Барг сатҳи шаклланиши ва маҳсулдорлик кўрсаткичлари ҳам навлар ва уруғлик туганаклар вазнига қараб кескин ўзгарди.

Картошка ўрганилган навларида вазни 30-40 г бутун уруғлик туганаклар экилганда барг сатҳи шаклланиши энг кам (0,73-0,78 м²) ни , бир тупнинг палак вазни (325-346 г), илдиз вазни (25,1-27,8 г), туганак ҳосили (638-679 г), сони (7,1-8,6 дона), вазни (74,2-85,6 г) ҳам энг кам бўлгани аниқланди.

Вазни 60-80 г бутун ва 30-40 г кесилган ҳамда кул билан ишланган уруғлик туганаклар экилганда картошка Gala навида барг сатҳи энг юқори 0,78-0,81 м², палак вазни-325-346 г, илдиз вазни-27,4-28,6 г, туганак ҳосили-695-704 г эканлиги, Saviola навида эса янада юқори бўлиб, мос равишда, 0,83-0,85 м², 346-358 г, 29,3-30,6 г, 724-738 г, 8,4-8,5 дона, 86,2-86,8 г ни ташкил этгани аниқланди.

Умумий ҳосилдорлик картошка Gala навида тажриба вариантлари бўйича гектаридан 26,1-29,4 тонна, Saviola навида эса 28,8-32,6 тоннагача ўзгарди. Энг юқори ҳосилдорлик гектаридан иккала ўрганилган нава ҳам (29,1-32,6 тонна) вазни 60-80 г бутун ва 30-40 г кесилган ва кул билан ишланган уруғлик туганаклар экилган вариантда қайд этилди. Шунда энг юқори (28,3-32,0 т/га ёки 97,4-98,7%) товар ҳосил олинди. Соф ҳосилдорлик эса 24,6-28,7 т/га ни ташкил этиб, кўпайиш коэффициенти 6,2-9,6 эканлиги маълум бўлди. Энг юқори (8,4-9,6) кўпайиш коэффициенти 30-40 г кесилган ва кул билан ишланган уруғлик туганаклар экилганда олинди.

Хулосалар. Суғориладиган оч тусли бўз тупроклари шароитида эртаги картошка навлари турли вазндаги уруғлик туганакларини бутун ва кесиб экиш ҳамда кулда ишлаш, дала унувчанлиги, ўсиши, ривожланиши, палак, илдиз ва барг сатҳи шаклланиши, маҳсулдорлик кўрсаткичлари ҳамда умумий товар ва соф ҳосилдорлиги, кўпайиш коэффициентига сезиларли таъсир кўрсатди. Энг юқори дала унувчанлиги (99,2-99,8%) иккала ўрганилган навларда ҳам вазни 60-80 г бутун ва 30-40 г кесилган уруғлик туганаклар кулда ишланиб экилганда олинди, 2-3 кун эрта униб чиқиши, ўсув ва илдизли ҳамда маҳсулдор бўлиши қайд этилди. Натижада энг юқори (28,3-32,0 т/га) товар, (24,6-28,7 т/га) соф ҳосил ва (6,2-9,6) кўпайиш коэффициенти таъминланди.

REFERENCES

1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси.-Тошкент. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2002. -Б.217.
2. Остонақулов Т.Э., Зуев В.И., Қодирхўжаев О.К. Мевачилик ва сабзавотчилик (Сабзавотчилик). Дарслик. Тошкент.. 2019. –Б.552.
3. Остонақулов Т.Э. Ўзбекистонда туганакмевали экинлар. Тошкент.2020. -Б.324.
4. Остонақулов Т.Э. Картошка етиштириш. Тошкент. Агробанк. 2021.-Б.96.
5. Остонақулов Т.Э. Картошкачилик. Тошкент.2023. -Б.320.
6. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экишга тавсия этилган экинлар Давлат реестри. Тошкент, 2022. -Б.103.
7. Методика исследований по культуре картофеля (ВНИИКХ). Москва.1967.-С.210.